

QISQA MASOFALI YOMG‘IRLATISHDA SUN‘IY YOMG‘IR TOMCHISI HOSIL BO‘LISHI TADQIQOTI

¹Xudayarov Zafarjon Jumaevich, ²Gorlova Irina Gennadyevna,

³Omonov Dilmurat Sadievich

^{1,2}Toshkent davlat agrar universiteti texnika fanlari nomzodi, ³Toshkent davlat agrar universiteti
kata o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11501595>

Annotatsia. Maqolada qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orish uchun yomg‘irlatish mashinalarining deflektorli nasadkasi bilan yomg‘irlatilganda sun‘iy suv tomchmsini hosil bo‘lishi va uning dala yuzasida taqsimlanishi tadqiq etilgan. Hosil bo‘layotgan sun‘iy suv tomchisining o‘lchamlari nasadkaning konstruktiv parametrlariga bog‘liqligi tahlil qilingan. Texnologik va konstruktiv parametrlarning o‘zaro bog‘liqligining matematik ifodalari ishlab chiqilgan. Nazariy tadqiqotlar natijasida olingan ko‘rsatkichlar bo‘yicha konstruktsionalan yomg‘irlatish qurilmasining laboratoriya-dala sinovlari natizhalari keltirilgan.

Аннотация. В статье исследовано образование искусственных капель воды и ее распределение по поверхности поля при дождевании дефлекторной насадкой дождевальных машин для орошения сельскохозяйственных культур. Анализируется зависимость размеров образующейся искусственной капли воды от конструктивных параметров сопла. Разработаны математические выражения взаимосвязи технологических и конструктивных параметров. По показателям, полученным в результате теоретических исследований, приведены результаты лабораторно-полевых испытаний сконструированного дождевального агрегата.

Annotation. The article examines the formation of artificial water droplets and its distribution over the surface of the field when sprinkling with a deflector nozzle of sprinkler machines for irrigation of crops. The dependence of the size of the formed artificial water droplet on the design parameters of the nozzle is analyzed. Mathematical expressions of the relationship between technological and design parameters have been developed. According to the indicators obtained as a result of theoretical studies, the results of laboratory and field tests of the designed sprinkler unit are presented.

Kalit so‘zlar: yomg‘irlatish mashinalari, deflektorli nasadka, sun‘iy suv tomchisi, deflektor segmenti, suv oqimi, samarali sug‘orish koeffitsienti, yomg‘irlatish, suv qatlami.

Ключевые слова: оросительные машины, дефлекторная насадка, искусственная капля воды, сегмент дефлектора, расход воды, эффективный коэффициент орошения, орошение, водный слой.

Keywords: irrigation machines, deflector nozzle, artificial drop of water, deflector segment, water flow, effective irrigation coefficient, irrigation, water layer.

Kirish. Dunyoda kuzatilayotgan iqlim o‘zgarishlari suv resurslari etishmovchiligini keltirib chiqarmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari asosan ikki daryo, Amudaryo va Sirdaryodan suv olishadi. Afg‘onistonda qurilayotgan katta suv olish kanali bu daryolar suv hajmini 25 % gacha kamaytirib yuborishi mumkin. Bunday sharoitda qishloq xo‘jaligida suv manbalaridan oqilona foydalanish kerak. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni, 2020 yil 10 iyuldagi PF-6024-son “O‘zbekiston

Respublikasi suv xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” Farmoni, 2022 yil 1 martdagi PQ-144-son “Qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari bu salbiy oqibatlarni samarali hal etishga qaratilgan. Qishloq xojalik mahsulotlarini etishtirishda suv resurslari tejamkorligiga erishish yo‘llaridan biri ekinlarni yomg‘irlatib sug‘orish usulidir. Yomg‘irlatib sug‘orish usuli horij davlatlarida keng tadbiriq etilganiga qaramasdan O‘zbekistonda bu usul yetarlicha amaliyotga tadbiriq etilmagan. Buning asosiy sabablaridan biri iqlim va geografik sharoitlarni hisobga olib yomg‘irlatish texnologiasi etarlicha ilmiy tatqiq etilmaganligidir. Shu sababli sun‘iy yomg‘irlatish va sun‘iy suv tomchisi hosil qilish tadqiqotlari dolzarb vazifadir.

Tadqiqotlar va vazifaning qo‘yilishi. Yomg‘irlatib sug‘orish texnologiasi va sun‘iy yomg‘irlatib sug‘orish mashinalarini konstruksialash va ishlab chiqarishga joriy etish bilan F.G. Abramov, A.P.Isaev, Yu. A. Moskvichev, B.M. Lebedev, P.P. Moskalsov, V.Ye. Yermenko, F.N. Sattarov, I.L. Bezuevskiy, V.K. Sevryugin va boshqa ko‘plab olimlar shug‘ullangan [2]. Ularning ilmiy ishlanmalari qishloq xo‘jalik ekinlarini yomg‘irlatib sug‘orishda keng tadbiriq etib kelinmoqda. Lekin yomg‘irlatib sug‘orish jarayonida suv tomchisining bug‘lanishi, shamol uchirib ketishi va sug‘orish jarayonida ko‘p energia sarflashi yuqoriligicha qolmoqda. Buning asosiy sababi sun‘iy suv tomchisi hosil bo‘lishi yetarlicha o‘rganilmaganidir.

Yomg‘irlatish jarayonida suv oqimi nasadka deflektori bilan ta‘sirlashib, sun‘iy suv tomchisini hosil qiladi. Sun‘iy suv tomchisini sifat ko‘rsatkichlari yomg‘irlatilgan suvning dala yuzasi bo‘ylab taqsimlanishi va miqdorini yuzaga keltirishda muhim ahamiyat kasb etadi [3]. Suv quvuridan bosim ostida deflektorli nasadkaga yetkazib berilgan suv oqimi naycha teshigidan otilib chiqib, deflektor yuzasi bilan ta‘sirlashib, deflektor yuzasining chetki nuqtasidan parvozni amalga oshiradi. Tomchining o‘lchamlari deflektordagi suv oqimi tezligi va qalinligiga bog‘liq. Deflektor yuzasi ellipssimon bo‘lgani sababli $Oa_i a_{i+1}$ segmentlarda hosil bo‘layotgan suv oqimining tezligi va suv sarfi turlicha kechadi. O‘z navbatida suv tomchisi dala yuzasida $OO_i O_{i+1}$ sektorlardan iborat yomg‘irlatish maydoni hosil qiladi. Yomg‘irlatish jarayonlarining kuzatishlari deflektor yuzasida hosil bo‘layotgan suv oqimining qalinligi barcha segmentlarda bir xil qalinlikda yuzaga kelishini ko‘rsatadi [98]. Bu kuzatishlar “suv oqimining uzluksizligi” nazariyasidan kelib chiqadi. Demak, nasadka naychasidan otilib chiqayotgan suv oqimi deflektor yuzasi bo‘ylab bir xil qalinlikda taqsimlanadi deb faraz qilib, tadqiqotlarni suv oqimining turli segmentlaridagi tezligi va sarfi, uning dala yuzasi bo‘ylab taqsimlanishiga qaratamiz.

Deflektor yuzasida oqim liniyasi absissalar o‘qi bo‘ylab yo‘naladi. Bu yerda, O nuqtada naychadan otilib chiqayotgan suv oqimining ϑ_o ($\vartheta_o = \vartheta_A$) boshlang‘ich tezligi deflektor yuzasining girdidagi a_i nuqtada ϑ_B tezlikka, dala yuzasi bilan uchrashish O_i nuqtada ϑ_t tezlikka erishadi. Bu holda ϑ_B tezlik suv tomchisining havoda uchishidagi boshlang‘ich tezligi bo‘lib xizmat qiladi.

Nasadkada Q_d suv sarfi deflektor segmentlaridagi suv sarfining yig‘indisiga teng:

$$Q_d = \sum_{i=1}^n Q_{di} = \sum_{i=1}^n S_i \cdot \vartheta_{Vi}, \quad (1)$$

Bu yerda, G_{di} - deflektor i -segmentidagi suv sarfi; $S_i = \delta \cdot l_i$ - deflektor i -segmentida suv oqimi ko‘ndalang kesimi yuzasi (2.13-rasmga qarang); δ - deflektordagi suv oqimi qalinligi; $l_i = |O_i O_{i+1}|$ - deflektor i -segmenti ellips yoyi uzunligi; φ_i - deflektor i -segmentining suv oqimi liniyasiga nisbatan burchagi; n - deflektor yuzasining segmentlar soni; ϑ_{Bi} - deflektor i -segmentidagi suv oqimi tezligi.

G_d ni hisoblash uchun ϑ_{Bi} - deflektor i -segmentidagi suv oqimi tezligi, δ - deflektordagi suv

oqimi qalinligi va l_i - deflektor i -segmenti ellips yoyi uzunligini aniqlash zarur.

Deflektor sektorlaridagi suv oqimi tezligini ϑ_{Bi} qiymati ϑ_B ni absissalar o'qigagi proeksiyasiga teng:

$$\vartheta_{Bi} = \vartheta_B \cos\varphi \quad (2)$$

Yoki suv tomchisini nasadka naychasi tezligiga kirishdagi tezligini hisobga olib [4]:

$$\vartheta_{Bi} = \sqrt{\vartheta_A^2 - 2g \frac{D}{2 \cos\alpha} (1 + \sin\alpha) \cos\alpha - \frac{\pi \gamma \vartheta_A^2 (1 + \sin\alpha)^2}{4 \cos^3 \alpha \left(\left(1 - \frac{1}{2} \sin(D \cos\alpha)\right) - \sqrt{\frac{\cos^2 \alpha}{4} - 1} \right)}} \cos\varphi, \quad (3)$$

Bu yerda, φ - $OO_8 o'qi$ bilan $OO_i o'q$ orasidagi burchak.

U holda (1) ni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$Q_d = \sum_{i=1}^n S_i \sqrt{\vartheta_A^2 - 2g \frac{D}{2 \cos\alpha} (1 + \sin\alpha) \cos\alpha - \frac{\pi \gamma \vartheta_A^2 (1 + \sin\alpha)^2}{4 \cos^3 \alpha \left(\left(1 - \frac{1}{2} \sin(D \cos\alpha)\right) - \sqrt{\frac{\cos^2 \alpha}{4} - 1} \right)}} \cos\varphi. \quad (4)$$

δ va l_i qiymatlarini hisoblash uchun zarur ifodalarini keltirib chiqaramiz.

Ikkinchi tomondan nasadkadagi suv sarfi quyidagiga teng:

$$Q_n = S_1 \cdot \vartheta_A, \quad (5)$$

Bu yerda, $S_1 = \frac{\pi \cdot d_n^2}{4}$ - nasadka naychasi teshigi yuzasi; d_n - nasadka naychasi teshigining diametri; ϑ_A - nasadka naychasidagi suv oqimi tezligi.

$$Q_n = Q_d$$

ekanligini va suv oqimi deflektor segmentlarida suv oqimi qalinligini bir xilligini hisobga olsak:

$$\frac{\pi \cdot d_n^2}{4} \vartheta_A = \delta \cdot \sum_{i=1}^n l_i \cdot \vartheta_{Bi} \cdot \cos\varphi.$$

Bundan δ aniqlash uchun quyidagini ifodani olamiz:

$$\delta = \frac{\pi \cdot d_n^2 \cdot \vartheta_A}{4 \cdot \sum_{i=1}^n l_i \cdot \vartheta_{Bi} \cdot \cos\varphi}. \quad (6)$$

l_i - deflektor i -segmenti ellips yoyi uzunligi aniqlanadi [145]:

Ellips segmenti uzunligining olingan qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

Olingan qiymatlar deflektor segmentlarining uzunligining yig'indisi $D=20$ mm da $\sum l_i = 53,18$ mm, $D=25$ mm da $\sum l_i = 67,62$ mm va $D=30$ mm da $\sum l_i = 74,12$ mm tengligini ko'rsatdi. Deflektor segmentlari uzunligi ma'lum bo'lsa, (6) formula yordamida suv oqimi qalinligini qiymatini olish mumkin. 3-rasmda $\vartheta_B = 8$ m/s tezlikda (5) formula yordamida olingan qiymatlar asosida deflektorda suv oqimi δ qalinligining nasadka d_n naychasi teshigi diametriga bog'liqligi grafiklari keltirilgan.

Grafiklardan ko'rinadiki, nasadka diametri kattalashgan sari deflektordagi suv oqimi qalinligi kamayadi. $D = 20$ mm, $d_n=6$ mm da $\delta = 0,91$ mm ga, $D = 30$ mm, $d_n=6$ mm da $\delta = 1,32$ mm ga teng. Nasadka naychasi teshigi kattalashgan sari esa suv qatlami qalinligi ham oshadi: $D = 30$ mm, $d_n=4$ mm da $\delta = 0,84$ mm; $d_n=8$ mm da $\delta = 1,68$ mm ga teng. Suv oqimi qalinligining oshib borishi katta

Deflektor segmentlarida suv sarfining o'zgarishi

Deflektor segmenti, grad	Nasadka diametri D=20 mm $\vartheta_A = 8 \frac{m}{s}$; $d_n = 8 mm$; $\delta < 1,68 mm$;			Nasadka diametri D=25 mm $d_n = 8 mm$; $\delta < 1,32 mm$;		Nasadka diametri D=30 mm, $d_n = 8 mm$; $\delta < 1,19 mm$;	
	ϑ_i -tezlik, m/s	l_i -yoy uzunligi, mm	Q_{di} -suv sarfi, mm ³ /s	l_i -yoy uzunligi, mm	Q_{di} -suv sarfi, mm ³ /s	l_i -yoy uzunligi, mm	Q_{di} -suv sarfi, mm ³ /s
90°	0,000	2,62	20	3,28	20	3,93	20
75°	2,070	4,88	16970	6,54	17870	6,86	16900
60°	4,000	4,10	27550	5,20	27460	5,24	24940
45°	5,660	4,22	40130	5,30	39600	5,45	36710
30°	6,930	4,49	52270	5,62	51410	6,23	51380
15°	7,730	6,28	81550	7,87	80300	9,35	86010
-15°	7,730	6,28	81550	7,87	80300	9,35	86010
-30°	6,930	4,49	52270	5,62	51410	6,23	51380
-45°	5,660	4,22	40130	5,30	39600	5,45	36710
-60°	4,000	4,10	27550	5,20	27460	5,24	24940
-75°	2,071	4,88	16098	6,54	17880	6,86	16910
-90°	0,000	2,62	20	3,28	20	3,93	20
Suv sarfi, l/s		Q_{di20}	434000	Q_{di25}	433000	Q_{di30}	432000

3-rasm. Deflektor segmentlarida suv oqimi qalinligining nasadka naychasi teshigi diametriga bog'liqligi grafiklari: 1. D=20mm; 2. D=25mm; 3. D=30mm

diametrlı naychadan nisbatan ko'p suv oqib chiqishi va o'z navbatida suv sarfining oshishi bilan izohlanadi.

Suyuqliklar sirt taranglik kuchi ta'sirida doimo minimal hajmga ega bo'lishga harakat qiladi. Suyuqlikka ta'sir etayotgan kuchlarning yig'indisi sirt taranglik kuchidan oshganda, suyuqlik bo'linadi, natijada bu massasi va hajmi kamaygan suyuqlikka ta'sir etayotgan kuchlarning qiymatini kamayishiga olib keladi.

Ma'lumki, bir xil massaga ega geometrik figuralar ichida shar eng minimal sirtga egadir.

Shuning uchun parvozidagi suv oqimi sirt taranglik kuchi ta'sirida shar shaklini egallashga harakat qiladi. Hosil bo'layotgan sun'iy suv tomchisining diametri deflektordagi suv oqimi qalinligidan katta bo'lmaydi deb faraz qilish mumkin. Ko'plab tadqiqotchilar eksperimentlarida nasadkadan otilib chiqqan suv oqimi tomchilarga bo'linishidan avval ingichkalasha boshlashi va so'ng ma'lum masofani bosib o'tgandan so'ng tomchilarga parchalana boshlashini ta'kidlaydi. U holda suyuqliklarning sirt taranglik kuchi xossasidan quyidagi tengsizlikni yozish mumkin:

$$\delta \geq d_s, \quad (7)$$

Bu yerda, δ –deflektorda suv oqimi qalinligi.

Grafiklardan $d_s=0,7-2,0$ mm li suv tomchisi hosil qilish uchun nasadka naychasi teshigi diametri $d_n=6...10$ mm oraliqda bo'lishi lozimligi kelib chiqadi.

l_i - deflektor i -segmenti ellips yoyi uzunligi 1-jadval, ϑ_{Bi} -deflektor i -segmentida suv oqimi tezligi, δ -oqim qalinligi (5) va deflektor i -segmentidan oqim liniyasi OO_8 chizig'iga nisbatan φ_i -burchak ostida tomchining uchish masofasi $L_i = x(t_{i+1})$ qiymatlari asosida deflektor segmentlaridagi suv sarfi (3) va dala yuzasida taqsimlanishini aniqlandi.

Deflektor segmentida Q_{di} suv sarfining D nasadka diametriga bog'liq holda o'zgarishi qiymatlari 2.9-jadvalda keltirilgan. Suv oqimining eng katta qismi markaziy segmentlar hisobiga to'g'ri keladi. Nasadka diametri $D=20$ mm va boshlang'ich tezlik $\vartheta_0 = 8\text{m/s}$ da $\varphi = 0^0 \div 15^0$ segmentda suv sarfi $Q_{d1} = 81\,550\text{ mm}^3/\text{sek}$ ni tashkil etadi, $\varphi = 75^0 \div 90^0$ segmentda esa $Q_{d6} = 20\text{ mm}^3/\text{sek}$ ga teng. Bu yerda, $d < 1,68$ mm li suv tomchisi yuzaga keladi. $D=30$ mm da nasadkada hosil bo'layotgan suv tomchisi diametri $d < 1,19$ mm gacha kichrayadi. Mos ravishda $Q_1 = 24958,30\text{ mm}^3/\text{sek}$ va $Q_{d6} = 86010\text{ mm}^3/\text{sek}$ ga teng.

Хулоса. Qilingan nazariy tadqiqotlar va ular natijalari tahlili asosida quyidagilarni qayd etish mumkin:

deflektor naychasi teshigi diametri 6-10 mm bo'lganda deflektorda 1,19-1,68 mm qalinlikdagi suv oqimi yuzaga kelishini ko'rsatadi (7);

suv oqimining boshlang'ich tezligi $\vartheta_B=6-8$ m/s oraliqda o'zgarishi tomchining uchish masofasi 3,6-6,5 metrga teng bo'lishi va hosil bo'layotgan tomchining o'lchamiga qarab yanada kattaroq diapozonda o'zgarishiga olib keladi (5 formulaga qarang);

Ushbu qiymatlar yomg'irilatib sug'orish mashinalariga qo'yiladigan agrotexnik talablarni (GOST 26967-86) qanoatlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xudayarov Z.J., Omonov D.S. Yomg'irilatib sug'orish qurilmasi gidrosistemasi elementlarining parametrlarini hisobi. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. Ilmiy-amaliy jurnal. -Tashkent, 2024/ № 2 (14) 2024. -B 83-85.
2. Севрюгин, В.К. Совершенствование техники и технологии полива дождеванием в условиях Средней Азии./ Севрюгин В.К.// Дис... док. техн. наук. –Ташкент, 1998. 235 стр.
3. Слюсаренко, В.В. Крупность капель дождя дефлекторных насадок ДМ «Фрегат» /В.В. Слюсаренко, Н.Ф. Рыжко, С.В. Гомберг.Актуальные проблемы АПК. Материалы Всероссийской научно-практической конференции.- Саратов, 2006. - С 88-92.
4. Zafar Khudayorov, Rakhmonberdi Khalilov, Irina Gorlova, Sherzodkhuja Mirzakhodjaev, Azhargul Mambetsheripova. Mathematical model of water drop trajectory in artificial rainfall. E3S Web of Conferences 365, 04011 (2023). CONMECHYDRO - 2022). © The Authors, published by EDP Sciences. This is an open access article distributed under the terms of the Creative

Commons Attribution License 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/2023365040>.

5. Xudoyorov Z.J., Omonov D.S. Deflektorli nasadka bilan past bosimda yomg‘irlatishda sug‘orish samaradorligini tadqiqoti. O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. Ilmiy-amaliy jurnal. - Tashkent, 2023. - № 5 (11/2) 2023. -B.42-45.